

Klimafolgen und Klimafolgenanpassung in Ostfriesland

Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung zur Erhebung der Wahrnehmung der Bürger:innen in Ostfriesland

Autor:innen:

Lu Nickel, Philip Nagel, Anke Wessels, Beate Ratter

Der vorliegende zusammenfassende Forschungsbericht entstand im Rahmen des Moduls „Forschendes Lernen“ an der Universität Hamburg und ist eingebettet in das Verbundprojekt „Wasser an den Küsten Ostfrieslands – Maßgeschneiderte Klimaservices für die Anpassung“ (WAKOS-2). WAKOS wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) in der Fördermaßnahme Regionale Informationen zum Klimahandeln (RegiKlim) im Rahmenprogramm FONA³ gefördert (01LR2003C).

Zitierhinweis:

Nickel, L., Nagel, P., Wessels, A. & Ratter, B. (2026): Klimafolgen und Klimafolgenanpassung in Ostfriesland. Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung zur Erhebung der Wahrnehmung der Bürger:innen in Ostfriesland. DOI: [10.5281/zenodo.20413221](https://doi.org/10.5281/zenodo.20413221)

Mai 2026

Zielsetzung und Hintergrund

Tiefliegende Küstenregionen sind besonders exponiert gegenüber Naturgefahren, wie Stürme und Sturmfluten, daher werden sie an der niedersächsischen Nordseeküste seit Jahrhunderten durch eine geschlossene Deichlinie vor eindringendem Meerwasser geschützt. Der Küstenschutz wurde schrittweise an sich veränderte Rahmenbedingungen angepasst und machte parallel ein umfangreiches System der Binnenentwässerung notwendig, da überschüssiges Wasser nicht mehr ungehindert ins Meer abfließen konnte. Dieses Zusammenspiel aus Küstenschutz und Binnenentwässerung sorgte dafür, dass das fruchtbare Marschland im Schutz der Deiche dauerhaft besiedelt und landwirtschaftlich genutzt werden konnte. In diesen tiefliegenden Regionen wurden so zunehmend Werte geschaffen, die es weiterhin zu schützen gilt.

Küstenregionen, wie Ostfriesland, sind jedoch in besonderem Maße von den Folgen des Klimawandels betroffen: ein steigender Meeresspiegel, häufigere Sturmfluten, veränderte Niederschlagsmuster sowie Hitzewellen und Trockenperioden stellen die Region zunehmend vor Herausforderungen (Ratter et al., 2024). In den vergangenen Jahren konnte zudem beobachtet werden, dass sogenannte Ereignisbündel, bei denen einzelne Wetter- und Klimaereignisse gemeinsam oder kurz nacheinander auftreten, häufiger vorkommen (Zscheischler et al., 2020). Beispiele dafür sind etwa das gemeinsam Auftreten von Sturmflut und langanhaltenden Niederschläge oder das Zusammentreffen von Hitzeperioden und langanhaltender Trockenheit (Weisse et al., 2024). Dabei müssen Einzelereignissen nicht unbedingt extrem sein, um gravierende Auswirkungen mit kaskadierenden Effekten in der Gesellschaft hervorzurufen.

Eine wirksame Klimafolgenanpassung, die auch den Auswirkungen von Ereignisbündeln Rechnung trägt, setzt dabei nicht nur die Umsetzung technischer und infrastruktureller Maßnahmen durch die Kommunen voraus. Auch Bürger:innen sind zentrale Akteur:innen der Klimaanpassung und können durch individuelle und kollektive Maßnahmen zu einer klimaresilienten Gesellschaft beitragen (Bundesregierung, 2020). Um Barrieren in der Anpassung auf zivilgesellschaftlicher Ebene, wie fehlendes Wissen über die erwartbaren Klimafolgen und die Umsetzung von individuellen Maßnahmen oder Ressourcenmangel zu adressieren ist ein tieferes Verständnis davon, wie die Bevölkerung diese Risiken wahrnimmt, welche Informationsquellen sie nutzt und inwieweit sie bereit ist, selbst aktiv zu werden, von Nutzen (McKenzie-Mohr, 2011).

Vor diesem Hintergrund verfolgte die vorliegende Studie vier zentrale Forschungsfragen:

1. Wie nehmen die Bürger:innen die Auswirkungen des Klimawandels in ihrem persönlichen Umfeld wahr?
2. Wie gut sind sie über bestehende Klimaanpassungsmaßnahmen informiert und welchen Quellen vertrauen sie dabei?
3. Wie schätzen sie die Verantwortlichkeiten zwischen staatlichen Akteur:innen und der Zivilgesellschaft ein und wie groß ist ihre eigene Bereitschaft zur Eigenvorsorge im Sinne der Klimaanpassung?
4. Welche individuellen Vorsorgemaßnahmen wurden bereits umgesetzt und welche Hindernisse stehen dem im Wege?

Die Ergebnisse schaffen eine Grundlage für die Weiterentwicklung kommunaler Klimainformationsangebote und Beteiligungsformate in der Region.

Methodik und Auswertung der Befragung

Die Erhebung war als Querschnittsstudie angelegt und fand zwischen August und Dezember 2024 statt. Methodisch wurde zweistufig vorgegangen: In einem ersten Schritt wurden Face-to-Face-Interviews in gut frequentierten Bereichen der Emdener Innenstadt durchgeführt. Emden wurde als Erhebungsort bewusst gewählt, da die Stadt als größtes urbanes Zentrum im westlichen Ostfriesland eine breite soziale Durchmischung und eine hohe Fußgängerfrequenz bietet. In diesem Rahmen wurden 22 Fragebögen vollständig ausgefüllt. In einem zweiten Schritt wurde derselbe Fragebogen als Online-Befragung über die Plattform LimeSurvey umgesetzt und über Multiplikator:innen aus kommunalen Verwaltungen und Verbänden verbreitet. Der Online-Fragebogen war vier Wochen zugänglich und generierte 113 vollständig ausgefüllte Fragebögen. Insgesamt ergibt sich daraus eine Netto-Stichprobe von 135 Fällen. Da sich das Antwortverhalten beider Teilgruppen nicht signifikant voneinander unterschied (mit dem Vorbehalt der Aussagekraft der kleinen F2F Fallzahl), wurden die Datensätze für die Auswertung zusammengeführt. Je nachdem, wie viele Personen nicht geantwortet haben, liegen die Fallzahlen zwischen 118 und 139.

Der Fragebogen umfasste fünf thematische Abschnitte:

- Wahrnehmung klimatischer Extremereignisse,
- allgemeiner Informationsstand und Informationsquellen,
- Einstellungen zu kollektiver und kommunaler Klimaanpassung,
- individuelle Vorsorgemaßnahmen,
- soziodemografische Angaben.

Vor der eigentlichen Erhebung wurde ein Pretest mit 15 Pilotpersonen durchgeführt, der keine nennenswerten Verständnisprobleme aufdeckte. Die Auswertung erfolgte deskriptiv anhand von Häufigkeiten, relativen Anteilen und Rangordnungen (Wirtz & Nachtigall, 2012). Die Stichprobe ist ausdrücklich nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung Ostfrieslands: Der Anteil von Personen mit Hochschulabschluss liegt mit 58 % deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt, und die Rekrutierung über klimaaffine Netzwerke hat vermutlich dazu geführt, dass klimasensibilisierte Personen stärker vertreten sind. Die Ergebnisse sind daher als explorative Grundlage, nicht als bevölkerungsrepräsentative Befunde zu verstehen.

Zentrale Ergebnisse

Die Altersverteilung der Stichprobe ist annähernd normalverteilt, wobei die stärkste Kohorte die Jahrgänge zwischen 1960 und 1969 sind. Jüngere (2000 - 2009) und Ältere (1939-1939) sind unterrepräsentiert. Das Geschlechterverhältnis ist mit 70 weiblichen und 63 männlichen Teilnehmenden weitestgehend ausgeglichen (1 divers, 1 k.A.). Die Stichprobe zeigt eine Verzerrung im Bildungsstand, da über die Hälfte der Befragten angab einen Studienabschluss zu besitzen. Auch hinsichtlich der Wohnsituation liegt eine Verzerrung vor: 63% der Befragten wohnen im Eigenheim. Dies hat Rückwirkungen auf die Repräsentativität und muss bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Klimawahrnehmung: Mehr als die Hälfte der Befragten (54 %) stimmt der Aussage zu, dass der Klimawandel innerhalb der nächsten fünf Jahre eine unmittelbare Bedrohung für ihre Region darstellt (siehe Abb. 1). Besonders häufig werden Hitzewellen (65 %), Trockenperioden (70 %) und vermehrter Starkregen im Sommer (62 %) als konkret beobachtete Phänomene genannt. Sturmfluten werden von lediglich 26 % als zunehmend wahrgenommen, was möglicherweise auf

eine verbreitet positive Einschätzung der bestehenden Küstenschutzinfrastruktur zurückzuführen ist.

Deutlich seltener nehmen die Befragten hingegen eine direkte persönliche Betroffenheit wahr: Nur 32 % geben an, in den vergangenen zehn Jahren selbst Schäden durch Klimafolgen erlitten zu haben. Diese Diskrepanz zwischen allgemeiner Klimawandelwahrnehmung und persönlicher Betroffenheit ist ein zentrales Befundmuster der Studie.

Abbildung 1: Wahrnehmungen des Klimawandels: Wie stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? (n=118–137 je Item, 5-stufige Likert-Skala)

Informationsstand und -quellen: Das Informationsbild, dargestellt in Abb. 2, ist von einer auffälligen Spannung geprägt: Einerseits ist das Interesse an Klimaanpassung hoch, 71 % der Befragten geben an, gerne mehr über das Thema wissen zu wollen, und 87 % lehnen die Aussage, Klimaanpassung interessiere sie nicht, klar ab. Andererseits fühlt sich eine Mehrheit unzureichend informiert: 61 % geben an, sich nicht gut über kommunale und staatliche Klimaanpassungsmaßnahmen informiert zu fühlen. 43 % haben auch bei selbst umsetzbaren Maßnahmen noch Wissensdefizite. Dies verweist auf ein strukturelles Kommunikationsdefizit öffentlicher Institutionen. Bei der Frage nach vertrauenswürdigen **Informationsquellen** führt die Wissenschaft mit 24 % der Nennungen, gefolgt von Deichverbänden (18 %), Umweltorganisationen (16 %) und Entwässerungsverbänden (15 %). Staatliche Stellen und Behörden rangieren mit 12 - 14 % am unteren Ende. Als bevorzugte **Medienkanäle** werden Internet (20 %) und Printmedien (20 %) gleich häufig genannt, gefolgt von wissenschaftlichen Veröffentlichungen (17 %) und Fernsehen (16 %). Soziale Medien spielen mit nur 7 % eine untergeordnete Rolle – ein Befund, der vermutlich auch mit der älteren Altersstruktur der Stichprobe zusammenhängt. Klassische Medienformate erfüllen demnach weiterhin eine wichtige Informationsfunktion, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form.

Abbildung 3: Allgemeine Informationslage (n=133–134 je Item)

Kollektive und kommunale Klimaanpassung: Ein breiter Konsens zeigt sich, wie in Abb. 3 dargestellt, beim Thema **Verantwortung und Handlungsbedarf**: 78 % stimmen zu, dass nur ein gemeinschaftliches Handeln von staatlichen und nicht-staatlichen Akteur:innen zu wirksamer Klimaanpassung führen kann. Für 84 % der Befragten ist es sehr wichtig, dass die Kommune Verantwortung für Klimaanpassungsmaßnahmen übernimmt; 74 % sehen auch jeden einzelnen Haushalt in der Pflicht. Gleichzeitig ist die Skepsis gegenüber dem bisherigen Handeln ausgeprägt: 58 % der Befragten halten die bestehenden Vorsorgemaßnahmen der zuständigen Institutionen für nicht ausreichend.

Abbildung 2: Kollektive, staatliche und kommunale Verantwortung in der Klimaanpassung (n=131–139 je Item)

Hinsichtlich gewünschter **Unterstützungsformen** liegt der Bedarf an konkreten von den Kommunen umgesetzten baulich-technischen Maßnahmen, wie Versickerungsflächen und Wasserspeichern mit 84 % an erster Stelle, gefolgt von Informationskampagnen (67 %) sowie finanzieller Förderung und Beratungsangeboten (je 63 %). Die Bereitschaft zur aktiven Beteiligung an kollektiven Maßnahmen ist mit 66 % deutlich vorhanden und stellt eine wichtige Ressource für kommunale Klimaschutzprogramme dar.

Eigenvorsorge: Bei den individuell bereits umgesetzten Maßnahmen dominiert die Informationsvorsorge: 110 Personen haben eine Warn- oder Wetter-App installiert, 87 haben sich aktiv über die Gefährdungslage ihres Grundstücks informiert. Im Bereich der Verhaltensvorsorge verfügen 50 Befragte über einen Notfallvorrat, 39 wissen, wie sie sich im Notfall verhalten sollen. Risikovorsorge ist seltener: 55 Personen haben eine Elementarschadensversicherung abgeschlossen, nur 23 haben einen möglichen Umzug in Betracht gezogen. Bauvorsorge bleibt bislang die Ausnahme: Lediglich 19 Personen haben bereits bauliche Maßnahmen an ihrem Wohngebäude umgesetzt – weitere 34 planen dies jedoch. Insgesamt wurden 550 Nennungen über 137 Befragte erfasst, was einem durchschnittlichen Engagement von etwa vier Maßnahmen pro Person entspricht.

Abbildung 4: Umgesetzte Eigenvorsorge-Maßnahmen (n=137, 550 Nennungen, Mehrfachantworten)

Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis

Die Studie zeichnet das Bild einer Bevölkerung, die den Klimawandel als reales und relevantes Phänomen wahrnimmt, sich aber unzureichend informiert und vorbereitet fühlt. Die Kombination aus großem Interesse, wahrgenommenem Informationsdefizit und einer klaren Erwartungshaltung gegenüber kommunalen Akteur:innen verweist auf einen konkreten Handlungsbedarf auf Seiten der öffentlichen Kommunikation und Infrastruktur.

Für die Praxis lassen sich drei Schlussfolgerungen ableiten: Erstens sollten Kommunen und Verbände ihre Kommunikation zu laufenden und geplanten Klimaanpassungsmaßnahmen deutlich ausbauen. Bestehende Aktivitäten der Kommunen, wie das im Oktober 2024 veröffentlichte Klimafolgenanpassungskonzept der Stadt Emden, sind in der Bevölkerung offenkundig noch wenig bekannt. Zweitens bietet die vorhandene Bereitschaft zur kollektiven Beteiligung eine wichtige Anknüpfungsmöglichkeit für partizipative Formate und Nachbarschaftsinitiativen. Drittens sollte die Bauvorsorge durch niedrigschwellige Beratungs- und Förderangebote stärker aktiviert werden, da hier das größte Umsetzungsdefizit im Vergleich zur vorhandenen Problembewusstheit besteht.

Methodisch liefert die Studie eine solide explorative Grundlage, die durch eine repräsentative Folgerhebung mit größerer, methodisch einheitlicher Stichprobe vertieft werden kann. Insbesondere die Gruppe der weniger jüngeren, klimasensibilisierten und bildungsferneren Bevölkerungsteile wäre dabei gezielt einzubeziehen, um ein vollständigeres Bild der regionalen Risikowahrnehmung und Handlungsbereitschaft zu gewinnen.

Literatur

- Bundesregierung. (2020). *Zweiter Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel*.
- McKenzie-Mohr, D. (2011). *Fostering sustainable behavior: An introduction to community-based social marketing*. New society publishers.
- Ratter, B. M. W., Wessels, A., Bormann, H., & Weisse, R. (2024). Risikoregion hinter den Deichen: Umgang mit Extremereignisbündeln als transdisziplinäre Herausforderung an der Küste. *RaumPlanung*, 227(3/4), 46–53.
- Weisse, R., Gaslikova, L., Hagemann, S., Heinrich, P., Berkenbrink, C., Chen, J. J., Bormann, H., Keschull, J., Ley, A., & Massmann, G. (2024). Zusammenwirken von Naturgefahren im Klimawandel ist für die Nordseeküste zunehmend eine Herausforderung. *Wasser und Abfall*, 26(5), 38–45.
- Wirtz, M., & Nachtigall, C. (2012). *Deskriptive Statistik* (Bd. 1). Beltz Juventa.
- Zscheischler, J., Martius, O., Westra, S., Bevacqua, E., Raymond, C., Horton, R., Hurk, B., AghaKouchak, A., Jézéquel, A., Mahecha, M., Maraun, D., Ramos, A., Ridder, N., Thiery, W., & Vignotto, E. (2020). A typology of compound weather and climate events. *Nature Reviews Earth & Environment*, (1), 333–347. <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0060-z>